

I Seminário Regional de **Políticas de Sustentabilidade** (I SERPS)

2023

I SEMINÁRIO REGIONAL DE POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDADE (SERPS)

ANAIS

Teresina – Piauí

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Reitor

Prof. Dr. Gildásio Guedes Fernandes

Pró-Reitor de Ensino de Pós-graduação

Profa. Dra. Regilda Saraiva dos Reis Moreira-Araújo

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação

Prof. Dr. Luís de Sousa Santos Júnior

Superintendente de Comunicação Social

Profa. Dra. Samantha Viana Castelo Branco Rocha Carvalho

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS – CCHL

Diretor

Profa. Dra. Edna Maria Goulart Joazeiro

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM CIÊNCIA POLÍTICA

Coordenadora

Profa. Dra. Olivia Cristina Perez

ENDEREÇO PARA CONTATO

Universidade Federal do Piauí

Campus Universitário Ministro Petrônio Portella

Centro de Ciências Humanas e Letras – CCHL

Programa de Pós-Graduação em Ciência Política

✉ Bairro Ininga – Teresina-PI – 64049-550

☎ (86) 3237-1692

@ cienciapolitica@ufpi.edu.br

🌐 <https://sigaa.ufpi.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?id=1083>

EDITORA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PIAUÍ

Diretor da Editora da UFPI

Prof. Dr. Cleber de Deus Pereira da Silva

Editor Responsável

Prof. Dr. Raimundo Batista dos Santos Jr

Editor Assistente

Prof. Dr. Vitor Eduardo Veras de Sandes Freitas

ORGANIZAÇÃO DO I SERPS

Carolina Pereira Madureira

Joais Lima Cruz

Lucas Lira de Menezes

Luís Carlos Albano Duarte Sousa

Raimundo Batista dos Santos Junior

CONSELHO EDITORIAL

Raimundo Batista dos Santos Junior (UFPI)

Marcos Antônio Tavares Lira (UFPI)

Hermes Manoel G. Castelo Branco (UFPI)

Glairton Cardoso Rocha (IFPI)

Nicole Oliveira (Arayara.org)

Lucas Lira de Menezes (URCA)

Carolina Pereira Madureira (URCA)

TRADUÇÃO E REVISÃO PARA LÍNGUA ESTRANGEIRA

Carolina Pereira Madureira

Lucas Lira de Menezes

REVISÃO

Carolina Pereira Madureira

Joais Lima Cruz

Lucas Lira de Menezes

Luís Carlos Albano Duarte Sousa

Raimundo Batista dos Santos Junior

EDITORIAÇÃO

José Anchiêta do Nascimento Lima

CAPA

Rayanne Lira de Menezes

FICHA CATALOGRÁFICA

Universidade Federal do Piauí

Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas e Letras

Serviço de Processos Técnicos

S471a Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade
(1. : 2023 : Teresina, PI).

Anais do I Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade / organização, Raimundo Batista dos Santos Junior ... [et. al.]. – Teresina : EDUFPI, 2023.

120 f.

Evento acadêmico promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Piauí.

1. Sociedade e Desenvolvimento. 2. Sustentabilidade. 3. Energia Sustentável. 4. Matriz Energética. I. Santos Junior, Raimundo Batista dos. II. Título.

CDD 307.76

Bibliotecária: Francisca das Chagas Dias Leite - CRB3/1004

Sumário

Apresentação	9
✦ Lucas Lira de Menezes	
✦ Raimundo Batista dos Santos Junior	
GRUPO DE TRABALHO (GT-01): SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO: POBREZA E CIDADES SUSTENTÁVEIS	11
RESUMO EXPANDIDO	
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA NA DIVERSIFICAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA NO ESTADO DO PIAUÍ (2010–2021)	12
✦ Carolina Pereira Madureira	
✦ Lucas Lira de Menezes	
✦ Raimundo Batista dos Santos Junior	
ARTIGO	
VENTILAÇÃO NATURAL, CONFORTO TÉRMICO ADAPTATIVO E TIPOLOGIA GEMINADA NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO	20
✦ Gustavo Gregório Gouveia	
✦ Solange Maria Leder	
GRUPO DE TRABALHO (GT-02): ESTADO, GOVERNANÇA GLOBAL E POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDADE	39
RESUMO EXPANDIDO	
A PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO COMO FORMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	40
✦ Bárbara Brückner	
✦ Ítalo Jansen de Sousa Feitosa	
RESUMO EXPANDIDO	

**POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EXPANSÃO DA
MATRIZ ENERGÉTICA LIMPA: MAPEAMENTO
DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS DE INCENTIVO
A PRODUÇÃO DE ENERGIA EÓLICA E SOLAR
NO ESTADO DO PIAUÍ (2011–2021) 47**

- ✍ Carolina Pereira Madureira
- ✍ Lucas Lira de Menezes
- ✍ Raimundo Batista dos Santos Junior

ARTIGO

**ACORDO DE PARIS (2015) E A ADOÇÃO DA
ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA TRANSIÇÃO
ENERGÉTICA NA AMÉRICA LATINA 54**

- ✍ Carolina Pereira Madureira
- ✍ Lucas Lira de Menezes
- ✍ Raimundo Batista dos Santos Junior
- ✍ Raimundo Jucier Sousa de Assis

ARTIGO

**ENERGIA SOLAR E O DESENVOLVIMENTO DE
POLÍTICAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR
NO SEMIÁRIDO PIAUIENSE 66**

- ✍ Joais Lima da Cruz

ARTIGO

**GEOPOLÍTICA DO PIAUÍ: NOVOS PONTOS
ESTRATÉGICOS E OS SEGMENTOS DA
PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO SEMIÁRIDO ... 75**

- ✍ Victor Augusto Araújo de Jesus
- ✍ Adjane Sousa Monteiro
- ✍ Maria Aparecida Maciel da Costa
- ✍ Sabrina Reis de Almeida

**GRUPO DE TRABALHO (GT-03): EDUCAÇÃO
SUSTENTÁVEL E HISTÓRIA AMBIENTAL 84**

RESUMO EXPANDIDO

**A ENERGIA FOTOVOLTAICA COMO
INSTRUMENTO NA EDUCAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO
INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ 85**

- ✍ Carolina Pereira Madureira
- ✍ Lucas Lira de Menezes
- ✍ Raimundo Batista dos Santos Junior

RESUMO EXPANDIDO

**PROJETO INTEGRADO DE ENSINO: ESCRITA
CRIATIVA NO PAPEL SULFITE 92**

- ✍ Pedro Lucas Pereira da Silva
- ✍ Breno Ferreira Rodrigues
- ✍ Lucas Lira de Menezes

RESUMO EXPANDIDO

EDUCAÇÃO SUSTENTÁVEL E HISTÓRIA AMBIENTAL 99

- ✍ Iasmynne Elaine da Conceição Borges Leal
- ✍ Ianna Batista de Oliveira Nogueira Freitas
- ✍ Aryfrance Rocha Almeida

RESUMO EXPANDIDO

**ENERGIA EÓLICA: AS DEFINIÇÕES DOS
VENTOS PARA O FUTURO DO TERRITÓRIO
PIAUIENSE 107**

- ✍ Adjane Sousa Monteiro
- ✍ Sabrina Reis de Almeida
- ✍ Victor Augusto Araújo de Jesus
- ✍ Maria Aparecida Maciel da Costa

RESUMO EXPANDIDO

**PROPOSTA DE SISTEMA DE REAPROVEITA-
MENTO DE ÁGUA EM LABORATÓRIOS DE
QUÍMICA DAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS
FEDERAIS DO NORDESTE 113**

✍ Aryanne Gabrielle Soares de Brito

✍ Luis Gustavo Mota Souza

ARTIGO

**HISTÓRIA AMBIENTAL, IDEIAS DE NATUREZA,
EDUCAÇÃO ESCOLAR... CONSIDERAÇÕES**

SOBRE O PIAUÍ. 119

✍ Luís Carlos Albano Duarte Sousa

✍ Johny Santana de Araújo

✍ Raimundo Batista dos Santos Júnior

APRESENTAÇÃO

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10787332>

Os Anais da 1ª edição do Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade – SERPS contaram com a apresentação de 13 trabalhos científicos, sendo destes, 5 artigos completos e 8 resumos expandidos. Os trabalhos em questão envolviam as temáticas de políticas de sustentabilidade, educação sustentável, história ambiental e a utilização de energias renováveis, com foco na solar fotovoltaica; e foram apresentados em 3 diferentes grupos temáticos:

- Sociedade e Desenvolvimento: Pobreza e Cidades Sustentáveis
- Estado, Governança Global e Políticas de Sustentabilidade
- Educação Sustentável e História Ambiental

O I SERPS foi um evento acadêmico promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Piauí (PPGCP – UFPI), que ocorreu de maneira remota durante o período de três dias. O evento teve como objetivo a divulgação da produção acadêmica de estudantes e pesquisadores de diferentes universidades, que se dedicam a abordar as temáticas propostas, contribuindo para os avanços científicos e tecnológicos no campo das políticas de sustentabilidade, matriz energética, energia fotovoltaica e educação para o desenvolvimento sustentável, em âmbito regional, nacional e internacional, promovendo discussões de novas temáticas que ampliem a formação acadêmica dos participantes. O seminário em questão teve como público-foco docentes, discentes, pesquisadores e colaboradores de universidades no geral.

Nessa primeira edição do SERPS, contamos com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí (FAPEPI) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), sendo a comissão organizadora, do seminário em questão, composta por quatro discentes do PPGCP da UFPI, selecionados enquanto bolsistas pelas instituições supracitadas.

Lucas Lira de Menezes
*Membro da Comissão Organizadora do I Seminário
Regional de Políticas de Sustentabilidade*

Raimundo Batista dos Santos Junior
Coordenador do I Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade

EDUCAÇÃO SUSTENTÁVEL E HISTÓRIA AMBIENTAL

SUSTAINABLE EDUCATION AND ENVIRONMENTAL HISTORY

Iasmynne Elaine da Conceição Borges Leal*

Ianna Batista de Oliveira Nogueira Freitas†

Aryfrance Rocha Almeida‡

RESUMO

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10795443>

A característica estrutural da História Ambiental e da Educação Sustentável, que atuam nos questionamentos técnicos e científicos sobre preocupações sociais, econômicas, e políticas acerca do tema ecologia e meio ambiente, com o objetivo de criar uma visão interdisciplinar, empenhada em atuar no papel da natureza, na vida humana e sua história. A Educação Sustentável pode ser entendida como uma metodologia onde cada pessoa assume e adquire o papel de membro principal do processo de ensino-aprendizagem. Os problemas ambientais ocorrem devido ao modo de vida que a humanidade adotou, onde a subsistência do homem promove uma utilização exagerada dos recursos naturais e levou a uma situação de crise. Nesse trabalho objetivou-se estabelecer a relação entre a História Ambiental e Educação Sustentável, questão abordada com frequência no cotidiano, assim como divulgada na mídia, além refletir sobre esta questão na vida dos seres humanos.

Palavras-chave: Educação Ambiental; História Ambiental; Desenvolvimento Sustentável..

Área do Conhecimento: Sistemas Elétricos.

ABSTRACT

The structural characteristic of Environmental History and Sustainable Education, which act on technical and scientific questions about social, economic, and political concerns regarding the topic of ecology and the environment, with the aim of creating an interdisciplinary vision, committed to acting in the role of nature, in human life and its history. Sustainable Education can be understood as a methodology where each person assumes and acquires the role of main member of the teaching-learning process. Environmental problems occur due to the way of life that humanity has adopted, where man's subsistence promotes an exaggerated use of natural resources and has led to a crisis situation. This work aimed to establish the relationship between Environmental History and Sustainable Education, an

* Estudante do curso de pós-graduação em Engenharia Elétrica, iasmynneleal@ufpi.edu.br.

† Estudante do curso de pós-graduação em Engenharia Elétrica, iannafreitas@ufpi.edu.br.

‡ Professor Doutor de Engenharia Elétrica da UFPI da Universidade Federal do Piauí, aryfrance@ufpi.edu.br.

issue frequently addressed in everyday life, as well as publicized in the media, in addition to reflecting on this issue in the lives of human beings.

Keywords: Environmental Education; Environmental History; Sustainable development..

INTRODUÇÃO

Desde o início do movimento para a preservação do meio ambiente que a educação é vista como um instrumento essencial para a conscientização, informação, bem como a formação da consciência ambiental nas pessoas, com o intuito de garantir mudanças e valorização do meio ambiente e que venha garantir mudanças e valorização do meio ambiente.

A Conferências de Estocolmo em 1972, obteve como principal resultado a Declaração sobre o Ambiente Humano, assegurando que tanto as gerações presentes como as futuras tenham a vida como direito fundamental reconhecido e teve como objetivo alertar a humanidade sobre os problemas do atual desenvolvimento econômico, que oferecem riscos ao meio ambiente no que diz respeito à qualidade e à preservação da vida. Na Conferência de Tbilise em 1977, designou-se os princípios que norteariam a educação ambiental em todo o planeta e se destacou pelo caráter interdisciplinar, crítico, ético e transformador, englobando, por tanto, os aspectos políticos, sociais, econômicos, científicos, ecológicos e culturais que integram seu conteúdo. (Pedrini, 2010).

No Brasil, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento marcou as últimas décadas do século XX. Este evento deu origem ao Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global.

Apesar dos movimentos ambientais estarem presentes no mundo desde a década de 1960, no Brasil, só foram legitimados a partir da década de 1980 com a aprovação da Política Nacional de Meio Ambiente e Constituição Federativa do Brasil, e na década de 1990, com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais pelo Ministério da Educação (MEC), e em 1999, a Política Nacional de Educação Ambiental.

METODOLOGIA

Essa pesquisa fundamenta-se pela necessidade de aprofundar o conhecimento sobre a Educação Sustentável a partir de repositórios, artigos e publicações em geral. Realizou-se o estudo sobre a História Ambiental para conhecer a origem, os entraves e os possíveis avanços na Educação em relação ao movimento ambientalista e com isso criar um modelo de desenvolvimento sustentável que visa conciliar crescimento econômico, desenvolvimento humano e uso racional dos recursos naturais, para atender às necessidades das gerações presentes e futuras.

REFERENCIAL TEÓRICO

Devido à crise ambiental da década de 1960, a sociedade sugeriu a reflexão sobre a degradação e o uso irracional dos recursos naturais. Com isso, o meio ambiente passou a ser compreendido sob a perspectiva do desenvolvimento humano, com o intuito de restabelecer e agregar os valores e potenciais naturais, saberes, culturas e interesses da população (Leff, 2001).

A Constituição Federal de 1988 foi um marco decisivo para a formulação da política ambiental brasileira. Esse documento especifica a responsabilidade do governo e da sociedade na preservação e conservação do meio ambiente. A Constituição Federal de 1988, no capítulo VI, no seu artigo 225, diz que:

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O documento menciona, ainda, no seu artigo 206, inciso III, que o ensino será ministrado com base no pluralismo de ideias e concepções pedagógicas.

Discutia-se na década de 1980 se a educação ambiental deveria ser ou não uma disciplina a mais no currículo escolar. O Conselho Federal de Educação optou pela negativa, assumindo as posições dos mais conhecidos educadores ambientais brasileiros da época, que consideram a educação ambiental como um aspecto da educação que deve permear todas as disciplinas (Reigota, 2009 p. 41).

No ano de 1989, foi criada a Lei nº 7.735, que originou o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, com a função de ser o grande executor da política ambiental (IBAMA, 2021).

Em 1991, em Brasília, ocorreu o Encontro Nacional de Políticas e Metodologias para a Educação Ambiental, os participantes recomendaram a adoção de propostas quanto à capacitação dos recursos humanos, à formulação de materiais didáticos e às formas de trabalho na comunidade e na escola. Nesse mesmo período, o Ministério da Educação (MEC) decidiu que todos os currículos dos diversos níveis de ensino deveriam contemplar conteúdos de Educação Ambiental e adequarem-se às exigências sociais, com a finalidade de preparar os estudantes para atuarem no meio em que vivem (Hammes, 2012).

Em 1994, é aprovado o Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA) com a participação do Ministério do Meio Ambiente, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, entre outros (Loureiro, 2006).

Já em 1993, são instituídos os centros de educação do MEC, com o fito de difundir metodologias em educação ambiental. Em 1997, ocorreu Conferência Internacional em Ambiente e Sociedade: Educação, conscientização Pública para Sustentabilidade em Thessaloniki, tendo como propósito conceder à educação os meios necessários para cumprir seu papel no alcance do futuro sustentável. Na mesma época, são instituídos os novos Parâmetros Curriculares do MEC, nos quais a Educação Ambiental está inclusa como tema transversal.

É divulgado, nos Parâmetros Curriculares do MEC, que os conteúdos de meio ambiente serão incorporados ao currículo através da transversalidade, pois serão tratados nas diversas áreas do conhecimento, de modo a encaixar toda a prática educativa e, ao mesmo tempo, criar uma visão global e abrangente da questão ambiental (BRASIL/MEC, 1997).

No Brasil, a partir de 1998, após a apresentação do PCN, propuseram a inclusão de temas transversais no contexto educacional. As áreas convencionais devem acolher as questões dos temas transversais de forma que seus conteúdos as explicitem e que seus objetivos sejam contemplados (BRASIL/MEC, 1998, p. 27).

Em 1999, a Lei nº 9.597/99 que estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) é aprovada, e concomitante acontece, a criação do Programa Nacional de Educação Ambiental.

Os princípios básicos da Política Nacional de Educação Ambiental são:

- I — O enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;
- II — A concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre meio natural, sócio-econômico e cultural, sob o enfoque da sustentabilidade;
- III — O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade;
- IV — A vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais;
- V — A garantia da continuidade e permanência do processo educativo;
- VI — A permanente avaliação crítica do processo educativo;
- VII — A abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais;
- VIII — O reconhecimento e o respeito à pluralidade e a diversidade individual e cultural.

Nessa perspectiva, a Política Nacional de Educação Ambiental representou um grande avanço para as discussões de questões ambientais na educação.

Após treze anos da aprovação da PNEA, o Conselho Nacional de Educação aprovou as Diretrizes Nacionais para a Educação em direitos humanos, englobando os direitos ambientais, a partir da definição de que a educação para a cidadania alcança a dimensão política do cuidado com o meio ambiente local, regional e global.

Em conformidade com o art. 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei Nº 9.394), os currículos do ensino fundamental e médio têm uma base nacional comum, a ser incluída, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela.

Em consonância com os PCN, os temas transversais -Meio Ambiente, Ética, Saúde, Orientação Sexual, Pluralidade Cultural, Trabalho e Consumo- devem integrar as áreas convencionais de forma a estarem presentes em todas elas, correlacionando-as às questões da atualidade e que sejam orientadores também do convívio escolar.

Segundo Reigota (2009), a educação ambiental, como perspectiva educativa, pode estar presente em todas as disciplinas através de temas que permitam focar as relações entre a humanidade e o meio natural e as relações sociais, sem deixar de lado as suas especificidades. Corroborando com Reigota (2009), Loureiro D. (2009) descreve como ação educativa plena, integral e articulada a outras esferas da vida social para que se consolidem iniciativas capazes de mudar o modelo contemporâneo de sociedade.

OBJETIVO

O objetivo desse estudo é expandir o conhecimento acerca da importância sobre a Educação Sustentável e descrever a evolução do sistema educativo da preservação e conscientização ambiental nas escolas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação Sustentável trabalha assuntos sobre o desenvolvimento sustentável no aprendizado. A ideia é instigar as mudanças comportamentais e ajudar as pessoas a compreenderem melhor o mundo em que vivem, tratando de assuntos complexos ligados à sustentabilidade, tais como consumo desenfreado, degradação ambiental, violação de direitos humanos, entre outros.

Esse modelo de educação transforma estudantes em agentes fundamentais para se obter uma sociedade melhor, pois apresenta a relação entre homem e natureza de forma didática, ensinando as crianças a preservar e conservar o meio ambiente. Para isso, os orienta a aplicar o que se aprende em sala de aula no dia a dia em sociedade.

A educação para o desenvolvimento sustentável contextualiza a educação ambiental no aspecto socioeconômico com base na dimensão cultural. A sua prática deve acontecer de forma interdisciplinar, e não isoladamente em disciplina específica. A metodologia deve contribuir com a análise do modelo econômico

atual e do modelo de desenvolvimento sustentável esperado, valendo-se o pensamento crítico e enfatizando soluções para os problemas resultantes do modelo econômico atual.

Assumir que a vida sustentável deve ser o novo paradigma para todos os níveis, tais como, individual, coletivo e mundial, requer uma mudança considerável nas políticas públicas, na economia e nas atitudes ou práticas de cada indivíduo. Surgindo, assim, a necessidade de se refletir sobre a importância da ética para uma vida sustentável. Com isso se torna um desafio para a sociedade atual e, especialmente, para os professores e educadores ambientais, os quais são encarregados de trazer para o debate a interligação existente entre o uso desarrazoado dos recursos naturais, a deterioração do meio ambiente, o modelo de produção capitalista e os problemas sociais, assim como trabalhar as diversidades de culturas e ideologias.

REFERÊNCIAS

- Brasil/MEC (1997). **Parâmetros Curriculares Nacionais. Meio Ambiente e Saúde**. Brasília: A Secretaria.
- Brasil/MEC (1998). **Parâmetros Curriculares Nacionais. Terceiro e Quarto Ciclos do Ensino Fundamental. Temas Transversais**. Brasília. A secretaria.
- Brasil (2012). **Diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. Resolução Nº 2, de 15 de junho de 2012**. Ministério da Educação/Conselho Nacional de Educação. Brasília. Senado Federal.
- Hammes, Valéria Sucena (org.) (2012). **Construção da proposta pedagógica (Educação ambiental para o desenvolvimento sustentável)**. 3. ed. Brasília: Embrapa, 2012.
- Ibama. **Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (2013)**. Brasília, 2012. Disponível em: <<http://www.ibama.gov.br>>. Acessado em: 11 de junho de 2022.
- Lei nº 9.795/99 da Política Nacional de Educação Ambiental. 1999. Disponível em: <<http://www.lei.adv.br/9795-99.htm>>. Acessado em: 07 de Junho de 2022.

LEFF, Henrique. **Saber Ambiental: Sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder.** Tradução de Lúcia Matilde Endlich Orth. Petrópolis-RJ: Vozes, 2001. 343 p.

Loureiro, C. F. B. (2006). **Trajetória e fundamentos da educação ambiental.** 2. ed. São Paulo: Cortez.

Pedrini, Alexandre de Gusmão (Org) (2010). **Educação Ambiental: reflexões e práticas contemporâneas.** 7. ed. Petrópolis–Rio de Janeiro: Vozes.

Reigota, Marcos (2009). **O que é educação ambiental.** 2. ed. São Paulo: Brasiliense. Resnick, M. (2008). Sowing the Seeds for a More Creative Society. Learning and Leading with Technology. Canada, p. 18–22, dec./jan., 2007/2008. Disponível em: <http://web.media.mit.edu/~mres/papers/Learning-Learding-final.pdf>. Acessado em: 13 de Junho de 2022.